

ANAIS DA

XI SEMANA DE

INTEGRAÇÃO

ACADÊMICA

**INOVAÇÕES EM
BIOTECNOLOGIA**

Aspectos éticos e legais,
aplicações na produção agrícola
e impactos na conservação

Palmeiras de Goiás

2025

Monique Ferreira Marques
Organizadora

Anais Eletrônicos
XI Semana de Integração Acadêmica
Universidade Estadual de Goiás
Unidade Palmeiras de Goiás

(Resumos Simples)

Palmeiras de Goiás
Maio, 2025

ORGANIZAÇÃO

PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Monique Ferreira Marques

COMISSÃO ORGANIZADORA

Fernanda Gomes Kotinik Peixoto (Docente)

Isaac De Matos Ponciano (Docente)

Bruno Gabriel Franco Brescovit (Docente)

Elen Pereira de Paiva Bento da Silva (Docente)

Jôsie Cloviane De Oliveira Freitas (Docente)

Marcos Alves Lopes (Docente)

Taís Ferreira de Almeida (Docente)

Sabrina do Couto de Miranda (Docente)

COMISSÃO CIENTÍFICA

(Avaliadores)

Prof. Dr. Isaac De Matos Ponciano

Ma. Elen Pereira De Paiva Bento Da Silva

Dra. Jôsie Cloviane De Oliveira Freitas

Dra. Gláucia Garcia Figueiró

Me. Bruno Gabriel Franco Brescovit

Obra Disponível DOI: 10.5281/zenodo.15556353

Endereço para Correspondências:

Rua S-7, S/N Setor Sul, CEP: 76190-000

Palmeiras de Goiás, Goiás

e-mail: coord.adm.palmeiras@ueg.br

Telefone: (64) 3430-4662

FICHA CATALOGRÁFICA

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Even3 Publicações, PE, Brasil)

A532 Semana de Integração Acadêmica (11.: 2025 : Palmeiras De Goiás, GO)

 Anais Eletrônicos da [...] [Recurso digital], 05 a 09 de maio de 2025. –
 Palmeiras de Goiás: UnU Palmeiras de Goiás, 2025.

 ISBN 978-65-272-1606-3

 1. Direito - Congresso. 2. Ciências Biológicas. 3. Agronomia.
 I. Universidade Estadual de Goiás Palmeiras de Goiás (UnU Palmeiras de
 Goiás)

CDD 370

Allini Paulini - CRB-4/2185

APRESENTAÇÃO

As universidades são verdadeiros **centros de troca de conhecimento**, onde ideias circulam, são debatidas e aprimoradas constantemente. Elas vão muito além de um espaço de ensino; são ambientes onde **pesquisa, inovação e extensão** se encontram para impactar a sociedade.

Nesse contexto, a **XI Semana de Integração Acadêmica da UEG – Unidade Universitária de Palmeiras de Goiás** ocorreu entre os dias 05 e 09 de maio de 2025 e o seu tema foi **“Inovações em Biotecnologia – Aspectos éticos elegais, aplicações na produção agrícola e impactos na conservação.”** O propósito do evento, que ocorre anualmente, é congrega a comunidade acadêmica dessa Unidade através de atividades como palestras, mesas-redondas, oficinas e minicursos voltados para os discentes dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Direito. A programação da **XI Semana de Integração Acadêmica da UEG – Unidade Universitária de Palmeiras de Goiás** trouxeram reflexões sobre a relevância de temas atuais e de grande valia na formação profissional dos acadêmicos. A programação do evento também incluiu momentos de integração e cultura, com um **Campeonatos de Truco e de Futsal** e um **Concurso de Fotografias**, com temática voltada para a fauna e flora do Cerrado Brasileiro.

O evento contou apresentações orais vinculados ao tripé institucional de **Ensino, Pesquisa e Extensão**. O objetivo dessas apresentações foi o de promover uma discussão enriquecedora sobre o fortalecimento dos pilares institucionais, além de permitir que os discentes participantes expusessem os resultados de seus trabalhos por meio dessas apresentações orais.

Com a ideia de que, em um ambiente universitário, diferentes áreas do saber se encontram, permitindo diálogos entre ciências exatas, humanas e biológicas, acreditamos que a **XI Semana de Integração Acadêmica da UEG – Unidade Universitária de Palmeiras de Goiás** promoveu esse intercâmbio, apresentando soluções inovadoras e abrindo caminhos para novas descobertas. O sucesso do evento só foi possível graças ao esforço conjunto e à dedicação de **docentes, discentes e equipe administrativa da UEG – Unidade Universitária de Palmeiras de Goiás**.

Dra. Monique Ferreira Marques
Coordenadora Geral
SEMANA DE INTEGRAÇÃO 2025

AGRADECIMENTOS

A Comissão Organizadora da **XI Semana de Integração Acadêmica da UEG – Unidade Universitária de Palmeiras de Goiás** expressa seu profundo reconhecimento a todos que contribuíram para o sucesso desta edição.

Agradecemos aos **participantes, avaliadores de trabalhos, moderadores de apresentações orais, palestrantes, docentes, discentes e servidores**, cujo empenho e dedicação foram essenciais para a criação de um ambiente de diálogo e reflexão — aspectos fundamentais do ensino, da pesquisa e da extensão universitária.

Os **debates, apresentações de trabalhos e atividades culturais** enriqueceram a programação, reforçando a importância da integração entre os três pilares acadêmicos e promovendo integração entre os cursos.

Destacamos, com especial gratidão, o apoio dos docentes que, para garantir o sucesso do evento, ministraram palestras, oficinas e minicursos, além de contribuírem com indicações de profissionais externos. Agradecemos ainda os discentes envolvidos na Comissão Organizadora, que atuaram na secretaria do evento e como monitores nas palestras, oficinas e minicursos.

Reconhecemos, ainda, o trabalho dedicado de toda a equipe de gestão da Unidade Universitária, na pessoa do Coordenador da Unidade, **Prof. Msc. Diego Simões Fernandes**.

**Comissão Organizadora
SEMANA DE INTEGRAÇÃO 2025**

SUMÁRIO

Organização	2
Ficha catalográfica.....	3
Apresentação	4
Agradecimentos	5
Resumos simples	7
Sistemas agrícolas de larga escala: impactos para o próprio sistema produtivo e alternativas para o futuro	8
Desenvolvimento de um aplicativo de conversão de unidades de medidas como ferramenta para os cursos de ciências biológicas	9
Percepção de estudantes adolescentes a respeito de infecção sexualmente transmissível	10
A dialética da inteligência artificial: avanços tecnológicos e repercussões na sociedade	11
Potencialidades do geoprocessamento na identificação de áreas degradadas	12
A importância dos benefícios fiscais no agronegócio	13
Biopirataria e a exploração ilegal da poaia carapichea	14
Desempenho de substratos comerciais na emergência e desenvolvimento inicial da alface crespa	15

RESUMOS SIMPLES

*Todos os resumos simples neste livro foram reproduzidos de cópias fornecidas pelos autores e o conteúdo dos textos é de **exclusiva responsabilidade** deles. A organização do referente evento não se responsabiliza por consequências decorrentes do uso de quaisquer dados, afirmações e/ou opiniões inexatas ou que conduzam a erros publicados neste livro de trabalhos. É de inteira responsabilidade dos autores o registro dos trabalhos nos conselhos de ética, de pesquisa ou do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen).*

SISTEMAS AGRÍCOLAS DE LARGA ESCALA: IMPACTOS PARA O PRÓPRIO SISTEMA PRODUTIVO E ALTERNATIVAS PARA O FUTURO

Rodrigo Assis de Carvalho¹

¹ Professor Dr. Universidade Estadual de Goiás- UEG, Biólogo, Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC), Anápolis GO. E-mail: decarvalho.ra@gmail.com

RESUMO: Ao longo da história, as diversas revoluções agrícolas permitiram a expansão dos sistemas produtivos. Apesar desta expansão dos sistemas de cultivo agrícolas ter subsidiado o desenvolvimento e crescimento das civilizações, ela trouxe também diferentes impactos sobre os sistemas naturais. O principal objetivo do presente trabalho é identificar como os impactos sobre os ecossistemas naturais gerados pelos sistemas agrícolas de larga escala podem afetar a sua própria produtividade e, a partir deste ponto, apresentar alternativas ao modelo produtivo vigente. Através de uma análise da literatura atual, nota-se que o atual modelo de agricultura em larga escala pode: i) aumentar o desmatamento e a incidência das queimadas, contribuindo para a diminuição da capacidade dos sistemas naturais de consumirem carbono, ao mesmo tempo em que geram mais emissões de gases estufa, contribuindo para o aquecimento global; ii) incrementar a visibilidade aparente das plantas de menor porte favorecendo o ataque direto por herbívoros naturais; iii) aumentar a poluição dos sistemas terrestres e aquáticos com o uso de produtos químicos. Estes impactos podem: 1) levar à uma redução de áreas agricultáveis e à diminuição da produtividade devido às mudanças de temperatura e dos regimes hídricos em cada região; 2) causar a extinção de agentes polinizadores impactando a reprodução de plantas e de sua produtividade; 3) indisponibilizar a água devido a presença de agentes químicos nocivos para as plantas e os seres humanos; 4) impactar os serviços ecossistêmicos essenciais para as plantas, como a ciclagem de nutrientes. Em face disso, sugere-se como alternativas para mitigar efeitos da agricultura em larga escala: promover o desenvolvimento de sistemas agroflorestais e com rotação de culturas, sistemas de produção orgânica, maior incentivo à agricultura familiar, aliar áreas agrícolas com sistemas de preservação de áreas naturais, inserir e permitir o maior acesso à tecnologia no campo.

PALAVRAS-CHAVE: agricultura, agricultura familiar, mudanças climáticas.

DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO DE CONVERSÃO DE UNIDADES DE MEDIDAS COMO FERRAMENTA PARA OS CURSOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Erica Oliveira Magalhães¹, Stela Mare Corrêa²

¹ Discente, Universidade Estadual de Goiás, Agronomia, Palmeiras de Goiás, GO. E-mail: ericoliveiramagalhaes@gmail.com

² Professora Me., Universidade Estadual de Goiás, Matemática, Palmeiras de Goiás, GO. E-mail: stela.correa@ueg.br

RESUMO: O uso de tecnologias tornou um grande e indispensável aliado para melhorar a eficiência no ambiente acadêmico e no campo, proporcionando conhecimento, agilidade, aumento na produtividade, dentre outros. O uso de tecnologias como os softwares são grandes aliados da aprendizagem nos tempos modernos. Este trabalho objetivou desenvolver um software, no-code, no ambiente MIT APP INVENTOR, onde o desenvolvedor não, necessariamente, precisa ser um programador, pois o software é bastante intuitivo e trata de acoplar blocos, os quais são formados num processo de lógica de programação. Como a conversão de unidades de medidas é um tema essencial em diversas áreas do conhecimento, especialmente na agronomia, surge a ideia de criação desta ferramenta que faz conversões de unidades de comprimento, área, volume e massa. O aplicativo foi construído com as seguintes funcionalidades: a) criação de uma tela de entrada e outras quatro telas para que houvesse navegação entre as mesmas, de modo que cada unidade de medida ficasse em um ambiente específico; b) campos de entrada de dados, em cada tela e lista suspensa para selecionar a unidade de medida desejada; c) criação de botões para a conversão solicitada, para limpar os valores possibilitando entrada de novos dados, para voltar à página principal e por fim para acessar à próxima tela e a tela inicial; d) interface amigável em todas as cinco telas. O desenvolvimento do aplicativo atendeu à proposta inicial e mostrou que, ferramentas no-code são eficazes para criar soluções práticas sem a necessidade de programação avançada e proporcionou, ainda, subsídio para submissão de um projeto de extensão de cálculos agrônômicos.

PALAVRAS-CHAVE: programação, no code, interface amigável.

PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES ADOLESCENTES A RESPEITO DE INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL

Raelson Santos Silva¹, Gabriel Laraya Souza², Cristian Epifâneo Toledo³, Marcos Rodrigo Beltrão Carneiro⁴, Eduardo Antonio Souza⁵

¹ Discente, Universidade Estadual de Goiás, Ciências Biológicas, Palmeiras de Goiás, GO. e-mail: raelsonhp@gmail.com

² Médico, Faculdade de Medicina São José Rio Preto - FAMERP, SP. e-mail: robertson@ueg.br

³ Docente, Universidade Estadual de Goiás, Eng. Agrônomo, Palmeiras de Goiás, GO. e-mail: cristian.toledo@ueg.br

⁴ Docente, Universidade Estadual de Goiás, Biólogo, Palmeiras de Goiás, GO. e-mail: marcos.rodriogo@ueg.br

⁵ Docente, Universidade Estadual de Goiás, Cirurgião Dentista, Palmeiras de Goiás, GO. e-mail: eduardo.souza@ueg.br

RESUMO: o estudo foi desenvolvido a partir de um projeto de Ação Extensionista desenvolvido nas Instituições de Ensino, do município de Palmeiras de Goiás, com educandos do Ensino Médio, por acadêmicos da Universidade Estadual de Goiás - Unidade Universitária de Palmeiras de Goiás, durante os anos de 2023 e 2024. O objetivo da Ação de Extensão é auxiliar o público-alvo a compreender, explorar e lidar com questões relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis e sexualidade. Sem conhecimento adequado, os jovens podem não adotar práticas de sexo seguro, resultando em maior disseminação de infecções sexualmente transmissíveis; engajamento em comportamentos sexuais de risco, como múltiplos parceiros e uso irregular de proteção, podem apresentar complicações como infertilidade, dor crônica, câncer, óbito; e ainda, estigmatizar, levando ao isolamento social e problemas emocionais. A ação foi desenvolvida por meio de palestras e oficinas, durante o segundo semestre dos anos de 2022 e 2023, em encontros agendados previamente. As apresentações, em sala de aula, duraram em média noventa minutos e consistia em oportunizar a definição de infecção sexualmente transmissível, vírus e bactérias; a distinção entre estar doente e infectado, e infecções curáveis e tratáveis. No período de setembro a novembro de 2022 (253) e de setembro a outubro de 2023 (417), seiscentos e setenta educandos participaram das palestras. A ação, de caráter exclusivamente preventivo, objetivou a multiplicação de conceitos e práticas a respeito da sexualidade humana, propondo atividades diversificadas como palestras, debates, dramatizações e exposição oral. Aos adolescentes foi oportunizado vivenciar a realidade das consequências do não conhecimento dos métodos preventivos e do próprio corpo, conscientizando-se da importância da promoção da educação em saúde, propagando o conhecimento adquirido para o seio familiar e a comunidade em que está inserido, atuando como agente multiplicador de informação.

PALAVRAS-CHAVE: promoção da saúde na escola; educação sexual; bactérias; vírus; comportamento sexual.

XI Semana de Integração Acadêmica

Universidade Estadual de Goiás

Unidade Universitária de Palmeiras de Goiás

[Apresentações orais] 17 a 21 de março, 2025

ISBN 978-65-272-1606-3

A DIALÉTICA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: AVANÇOS TECNOLÓGICOS E REPERCUSSÕES NA SOCIEDADE

Isaac de Matos Ponciano¹, Vanessa de Fátima Grah Ponciano²

¹ Professor, Doutor, Universidade Estadual de Goiás, Eng. Agrícola, Palmeiras de Goiás, GO. e-mail: isaac.ponciano@ueg.br

² Professora, Doutora, Instituto Federal Goiano, Agrônoma, Campus Iporá, GO, e-mail: vanessa.grah@ifgoiano.edu.br

RESUMO: O desenvolvimento tecnológico por meio da Inteligência Artificial (IA) é inevitável. Ele vem acelerando nas últimas décadas após os postulados de John Hopfield e Geoffrey Hinton, ganhadores do Prêmio Nobel de física anunciado em 8 de agosto de 2024. Os pesquisadores criaram as bases da IA como se conhece hoje, por isso são considerados seus pais. As IAs replicam comportamentos humanos em diferentes contextos, solucionam problemas complexo nas mais diversas áreas do conhecimento. No entanto, pouco se sabe quais os efeitos desta tecnologia no dia a dia da população. O presente artigo propõe-se a realizar uma breve discussão sobre os aspectos negativos do emprego das IAs, baseando-se nas literatura científicas publicadas na revista “Nature”. Um estudo realizado no Paquistão e na China com 285 estudantes concluiu que houve um impacto significativo na perda de tomada de decisão e aumento da preguiça. Em documento científico publicado em junho de 2023 avaliando 416 profissionais da Coreia do Sul, pesquisadores constataram correlação entre o emprego da IA e o aumento do estresse no ambiente de trabalho. No contexto acadêmicos foi realizada uma pesquisa na qual 4000 cientistas afirmam que a disseminação das IAs trará mais desinformação a população. No contexto médico observa-se um aumento dos diagnósticos empregando as IAs. *Exempli gratie*, um estudo publicado em 04 de setembro de 2024 (artigo teórico) indica alto risco de diagnósticos equivocados que podem comprometer a saúde do usuário. Por fim, é evidente que há dois lados: o benéfico e o prejudicial. É essencial normatizar o uso da inteligência artificial conforme o contexto de aplicação, e as universidades têm papel fundamental nesse debate.

PALAVRAS-CHAVE: tabu, debate, regulamentação.

XI Semana de Integração Acadêmica

Universidade Estadual de Goiás

Unidade Universitária de Palmeiras de Goiás

[Apresentações orais] 17 a 21 de março, 2025

ISBN 978-65-272-1606-3

POTENCIALIDADES DO GEOPROCESSAMENTO NA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS

João Vinicius Rodrigues Fernandes¹, Taís Fernandes Nunes do Nascimento², Luiz Gabriel Macedo Diniz³, Jackson Khalil Sousa Nunes⁴ Isaac de Matos Ponciano⁵

¹ Discente. Universidade Estadual de Goiás, Palmeiras de Goiás, GO. e-mail: joao.fernandes@aluno.ueg.br
[Bolsista PrE/UEG, edital 006/2025]

^{2,3,4} Discentes. Universidade Estadual de Goiás, Agrônoma, Palmeiras de Goiás, GO.

⁵ Professor. Doutor. Universidade Estadual de Goiás, Eng. Agrícola, Palmeiras de Goiás, GO. e-mail: isaac.ponciano@ueg.br

RESUMO: O geoprocessamento consiste em um conjunto de técnicas e tecnologias que permitem a coleta, processamento e análise de dados geográficos, disponibilizando informações relevantes em tomadas de decisão. Em um contexto agropecuário cada vez mais tecnificado, tal ferramenta tem se mostrado essencial para a eficiência dos sistemas agrícolas e na preservação e restauração de áreas de proteção ambiental. Este trabalho visa evidenciar a importância do geoprocessamento nas práticas agrícolas, em especial na identificação de áreas de desmatamento irregular. No geoprocessamento é essencial o uso de Sistemas de Informação Geográficas (SIG), o que substitui os métodos tradicionais de visitas in-loco, que demandam muito tempo e possuem um teor de gastos elevado. Softwares como o QGIS auxiliam no desempenho dessas funções de maneira mais eficiente. No presente estudo foi possível identificar áreas de preservação com níveis relevantes de degradação ambiental em uma propriedade nas redondezas de Turvânia-GO. A aplicação do geoprocessamento possibilitou detectar essas superfícies, de maneira barata e competente, o que demonstra sua eficácia, sendo uma solução inteligente para problemas mais frequentes do que se pode imaginar. Desmatar áreas protegidas pode ocasionar em multas que no Brasil ficam em torno de R\$ 6.000,00 por hectare, salientando a necessidade de uma intervenção idônea como o geoprocessamento. Em disposição do que fora dito, conclui-se que, é possível monitorar impactos ambientais com auxílio de ferramentas de geoprocessamento, ressaltando sua relevância em tecnificar e viabilizar tomadas de decisão importantes no contexto agrônomo.

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia, menor custo, meio ambiente.

A IMPORTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS NO AGRONEGÓCIO

Kauan Ferreira De Souza Lima¹

¹ Discente., Universidade Estadual de Goiás, Direito, Palmeiras de Goiás, GO. e-mail: kauanfsl1234@gmail.com

RESUMO: O agronegócio é um dos setores mais importantes do Brasil. No contexto econômico e geração de riqueza tem uma parcela grande na formação do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil gerando muitos empregos. Os benefícios fiscais no setor agropecuário envolvem isenções e créditos presumidos que reduzem a carga tributária das empresas. Por exemplo, quando uma empresa compra um produto como milho ou soja de uma pessoa física (produtor rural), essa transação não gera nota fiscal por parte do vendedor. Nesse caso, cabe à empresa emitir uma nota fiscal de entrada, informando o valor da compra, o nome e o CPF do produtor rural. Ao registrar a entrada da mercadoria, a empresa assume a responsabilidade tributária da operação. Posteriormente, quando essa mercadoria for revendida, incidirão tributos como PIS e Cofins. No entanto, é possível aplicar o crédito presumido sobre esses valores. Suponhamos que a empresa tenha comprado R\$ 10.000,00 em soja e a revenda ocorra por R\$ 15.000,00. Sobre esse valor de venda incidem PIS (1,65%) e Cofins (7,6%), totalizando R\$ 1.387,50 em tributos. Com a aplicação de um crédito presumido de 35%, tem-se uma dedução de R\$ 485,63, resultando em um valor efetivo a pagar de R\$ 901,87. Além disso, há isenção de impostos sobre insumos utilizados na produção agropecuária, como sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, ração animal e produtos agregados à produção, como a própria soja. Também existem isenções de ICMS e outros tributos, o que contribui para um sistema mais sustentável e favorável ao agronegócio.

PALAVRAS-CHAVE: produtor rural, impostos, meio ambiente.

BIOPIRATARIA E A EXPLORAÇÃO ILEGAL DA POAIA CARAPICHEA

Cristian Epifânio de Toledo¹, Isaac de Matos Ponciano², Eduardo Antônio de Souza³

¹ Docente., Universidade Estadual de Goiás, Agrônomo, Palmeiras de Goiás, GO. e-mail: cristian.toledo@ueg.br

² Docente., Universidade Estadual de Goiás, Eng. Agrícola e Ambiental, Palmeiras de Goiás, GO. e-mail: isaac.pociano@ueg.br

³ Professor Dr. Universidade Estadual de Goiás, Eng. Agrônomo, Palmeiras de Goiás, GO. e-mail: eduardo.souza@ueg.br

RESUMO: A biopirataria é um fenômeno global que envolve a coleta ilegal de recursos naturais, como plantas e animais, com a finalidade de exploração comercial ou científica. O objetivo é analisar as implicações da biopirataria na exploração da Poaia Carapichea, discutindo suas consequências ambientais e sociais. A Poaia carapichea, conhecida também como Ipecacuanha (*Carapichea ipecacuanha*), é uma planta perene que pertence à família Rubiaceae, sua raiz tem sido usada na medicina tradicional para o tratamento de doenças respiratórias, como tosse e bronquite, devido à presença de compostos bioativos, como a emetina e a cephalina, que possuem propriedades expectorantes e anti-inflamatórias. A crescente demanda por essas substâncias tem levado a uma exploração insustentável da planta, exacerbando os riscos de extinção local. A extração ilegal da Poaia tem contribuído para a degradação dos ecossistemas da Amazônia, já que a planta desempenha um papel importante no sistema nativo. A remoção de plantas de áreas protegidas, como reservas indígenas e parques nacionais, também contribui para a degradação do solo e a perda de biodiversidade. Para as comunidades locais, a biopirataria da Poaia representa uma ameaça ao seu modo de vida e à sua autonomia, as populações indígenas, que dependem da planta tanto para o uso medicinal quanto para sua cultura e práticas espirituais, veem-se privadas de um recurso essencial. A exploração ilegal também impede que essas comunidades se beneficiem economicamente de maneira justa pela utilização de seu patrimônio biológico e cultural. Conclui-se que a biopirataria é uma prática prejudicial que afeta tanto o meio ambiente quanto as comunidades locais, e o caso da Poaia Carapichea exemplifica esses impactos de forma clara, ameaçando a biodiversidade da Amazônia, como também infringe os direitos dos povos indígenas, que são os verdadeiros detentores do conhecimento sobre as propriedades medicinais da planta.

PALAVRAS-CHAVE: plantas medicinais, povos indígenas, biodiversidade

XI Semana de Integração Acadêmica

Universidade Estadual de Goiás

Unidade Universitária de Palmeiras de Goiás
[Apresentações orais] 17 a 21 de março, 2025

ISBN 978-65-272-1606-3

DESEMPENHO DE SUBSTRATOS COMERCIAIS NA EMERGÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INICIAL DA ALFACE CRESPA

Rodrigo Lemes Souza Junior¹, Elen Pereira de Paiva Bento-da-Silva²

¹Discente, Universidade Estadual de Goiás, Palmeiras de Goiás, GO. E-mail: rodrigo.junior@aluno.ueg.br

² Docente, Universidade Estadual de Goiás, Palmeiras de Goiás, GO. E-mail: elen.silva@ueg.br

RESUMO: A qualidade do substrato é essencial para a produção de mudas vigorosas, especialmente em culturas folhosas como a alface (*Lactuca sativa* L.). Este trabalho avaliou a emergência e o desenvolvimento inicial de mudas de alface crespa cultivadas em quatro substratos: areia, Bioflora®, Carolina Soil® e substrato com húmus. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Avaliaram-se o índice de velocidade de emergência (IVE), tempo médio de emergência (TME) e porcentagem de germinação durante 28 dias após a semeadura (DAS). Aos 28 DAS, foram mensurados o comprimento total da plântula, da parte aérea e do sistema radicular, número de folhas e massa fresca da parte aérea e do sistema radicular. O substrato Bioflora® proporcionou maior emergência, maior IVE, menor TME, maior número de folhas e maior acúmulo de biomassa, superando os demais substratos. O Carolina Soil® também apresentou bom desempenho, mas mostrou-se inferior ao Bioflora para as variáveis de número de folhas, comprimento e massa fresca do sistema radicular. A composição de superfosfato no substrato Bioflora® pode ter influenciado para apresentar bons resultados. O substrato com húmus obteve o pior desempenho devido à presença de resíduos orgânicos não completamente decompostos, o que pode ter prejudicado a estrutura física e a aeração das raízes. Os dados demonstram que substratos comerciais equilibrados, como o Bioflora®, favorecem o estabelecimento inicial das mudas e podem representar uma alternativa viável e segura para agricultores familiares, mesmo com custo inicial mais elevado. A escolha adequada do substrato influencia diretamente o sucesso do cultivo, sendo essencial para a sustentabilidade e produtividade dos sistemas hortícolas.

PALAVRAS-CHAVE: *Lactuca sativa*, produção de mudas, emergência de plântulas.